

ДИАЛЕКТИЗМЫ В ПОЭТИЧЕСКОМ СЛОВЕ ЕСЕНИНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563465>

Курбанова М.О

доктор философии по филологическим наукам

Жураева Д.С

магистрантка 2 курса ФерГУ,

Аннотация: *В статье рассматривается изучение использования диалектизмов и о стилистически маркированных особенностях диалектизмов в творчестве С.Есенина, потребность в речи, возможности выражения, причины формирования.*

Ключевые слова: *Диалектизмы, поэтический, слово, Есенин, неожиданные ассоциации, возможность, слышать, диалектная речь, широко использующего, произведение. создать неповторимый творческий почерк поэта, фонетическая форма.*

Поэзия Сергея Александровича Есенина наполнена глубокой сыновней любовью к Родине. И не только к большой Руси, России, «Расее», но и к своей «стране берёзового ситца», к полям, «где мужики косили, где сеяли свой хлеб», к «дому с голубыми ставнями», в котором он родился и вырос. Изображение природы родного края, нравов и обычаев рязанских «мужиков и баб», их быта, их надежд, их чувств не было бы таким достоверным, если не было бы соответствующее языковое выражение: в есенинских стихотворениях и поэмах немало местных рязанских слов.

Диалектизмы активно живут в поэтическом слове Есенина. По-особому вплетённые в ткань его стихотворной речи, они помогают создать неповторимый творческий почерк поэта. Диалектная лексика у Есенина стилистически не маркирована. Часто читатель даже не замечает, что ему приходится подбирать значение для непонятого слова, исходя с его фонетической формы и контекста. Не всегда «угаданное» значение соответствует действительному. Иногда диалектные слова превращают стихотворение в настоящую головоломку:

В санках озера над лугом

Запоздалый окрик уток.

Под окном от скользких елей

Тень протягивает руки.

Тихих вод парагуш квельный

Курит люльку на излуке.

Чем руководствуется поэт, осуществляя свой окончательный выбор, часто остается загадкой. Далеко не всегда он делает выбор в пользу смысла:

*Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.*

В черновиках можно найти содержательно более прозрачные варианты: «если бойко в стынь и звень» и «если рядом в стынь и звень». Очевидно, что выбор не обусловлен потребностями версификации. Возможно, поэт чувствовал, что непонятное слово не станет для читателя непреодолимым препятствием, так как наполнится «кажущейся семантикой» (Тынянов).

В начале 20-х годов Есенин сознательно отказывается от использования диалектных слов и декларирует необходимость быть понятным. Однако непонятные слова не исчезают из его лирики совсем и к ним прибавляются «темные места» другого характера. Именно в эти годы в произведениях Есенина можно встретить синтаксически неправильное построение фразы, особенно резко выделяющееся на фоне афористичного стиля «позднего» Есенина. Вторжение зауми как структуры во вполне традиционный текст динамизирует форму.

*Смешная жизнь. Смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берёз изглоданные кости.*

Очевидно, это должно означать: сад, как кладбище, усеян ветками берез. Чтобы это понять, требуется изменить падеж и убрать предлог. «В новом лес огласится свисте», что означает: лес огласится новым свистом. Читателю приходится вдумываться в смысл фразы и, меняя ее синтаксическое построение, самому участвовать в создании лирического произведения.

Художественные функции «темных мест» в лирике С. Есенина во многом совпадают с функциями заумного языка, оба феномена вызваны стремлением сказать «свое по-своему», выделиться из среды, снять автоматизм восприятия, привлечь читателя к сотворчеству, активизировать его роль. Как видим, Есенин не был чужд общим тенденциям развития поэтического языка в начале XX века.

Диалектные формы могут быть включены в состав синонимических построений.

Оригинальные, необычно построенные синонимические ряды являются одной из наиболее выразительных примет языка любого мастера художественного слова. Сочетание общеупотребительных, нейтральных и

стилистически ограниченных, окказиональных по структуре и сочетаемости, метафорически наполненных, выделенных в тексте синонимов присуще есенинским стихам.

Синонимы в поэтической речи Есенина многочисленны и разнообразны, часто неординарны. Например, в синонимическую цепочку к существительному небо включены и контекстуально-ситуативные синонимы, построенные на основе сравнения: крыша небесная – вода синяя – голубая пыль – голубая трава – небесный песок – трава небесная - и неожиданное сочетание голубой живот:

Чтобы зёрна под крышей небесною

Озлащали, как пчёлы, мрак.

Хорошо под осеннюю свежесть

Душу-яблоню ветром стряхать

И смотреть, как над речкою режет

Воду синюю солнца соха.

(«Хорошо под осеннюю свежесть...»);

В «Словаре синонимов русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой в словарной статье метель приводятся слова метелица, вьюга, пурга, буран и их толкования. Все эти существительные есть в стихах Есенина. А вот образное описание вьюги: Стегает злая вьюга // Расщёлканным кнутом... («Пушистый звон и руга...»); Как будто тысяча // Гнусавейших дьячков, // Поёт она планидой - // Сволочь-вьюга! («Ответ»). Есть у поэта синоним к слову метель - замять: Снежная замять крутит бойко, // По полю мчится чужая тройка. («Снежная замять...»); Юношам счастье, а мне лишь память // Снежную ночью в лихую замять. («Плачет метель, как цыганская скрипка...»).

Как видно из процитированных текстов, *метель, пурга, вьюга, замять* – слова отчётливо стилистически выделенные, вместе с выразительным словесным окружением они передают тяжёлое настроение лирического героя.

В синонимической связке выступают у Есенина образные определения ласковый и лазушный: ...Слово ласковое «поцелуй»... («Я спросил сегодня у менялы...»); Ой ты, лазушный баторе, // Выручай ты Русь от лихости! («Песнь о Евпатии Коловрате»). Диалектным «двойником» литературного слова пиджак служит в речи Есенина существительное костюм, которое в рязанских говорах и просторечии обозначает не только комплект одежды, но и один пиджак. Например:

К чёрту я снимаю свой костюм английский.

Что же, дайте косу, я вам покажу –

Я ли не вам не свойский, я ли вам не близкий,

Памятью деревни я ль не дорожу?

(«Я иду долиной. ...»).

Здесь имеется в виду, конечно, пиджак. Второй член синонимической пары (пиджак) тоже встречается у Есенина:

Вот и опять у лежанки я греюсь,

Сбросил ботинки, пиджак свой раздел.

(«Снежная замять дробится и колется...»).

Слово пиджак явно не лаконизм, но его сочетание с глаголом раздел возвращает нас к особенностям местной речи: пиджак раздел – специфически рязанское противопоставление литературной норме.

Одним из членов синонимического противопоставления Есенина может стать диалектное слово, совпадающее с общеупотребительным в звучании, но имеющее иное значение, так называемый лексико-семантический диалектизм (Н.М. Шанский). В стихотворениях Есенина таких лексико-семантических диалектизмов немного, но их совпадение с общеизвестными словами может вызвать у читателей непонимание текста, неточное восприятие содержания. Можно привести также следующие примеры:

Задымился вечер, дремлет кот на брус.

Кто-то помолился: «Господи Исусе».

(«Задымился вечер, дремлет кот на брус...»).

Здесь брус – часть полатей, отгороженная поперечной доской и предназначенная для хранения хлебов. Полаты расположены вверху, под потолком, между печью и стеной. Это одно из самых тёплых мест в избе.

И третий мой бокал я выпил,

Как некий хан,

За то, чтоб не сгибалась в хрипе

Судьба крестьян.

(«1 мая»).

В селе Константинове записано: «на своём хрипу перенесла». И по словарю Даля хрип – «загрибок», «спина».

Диалектные и просторечные формы встречаются и в антонимических построениях: Присутствовать на свадьбе похорон и др.

Помимо названных функций, диалектизмы выполняют иногда и метрическую функцию, помогая поэту оформить стихотворную строку:

И так, вздохнувши глубоко,

Сказал под звон ветвей:

«Прощай, моя голубка,

(«Зелёная причёска...»);

Голубка – глубоко, пропил – насопил, месяц – свесюсь – свежие
необычные рифмы, неожиданные ассоциации возможны только у поэта,

слышащего диалектную речь, широко использующего ее в своих произведениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базанов В. Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. – Ленинград, 1987.
2. Занковская Л. В. Характерные черты стиля Сергея Есенина // Литература в школе. – 2004. - № 3.
3. Захаров В. Н. Поэтика Есенина М.: Просвещение, 2000.
4. Kurbanova M.O. end... «Poetry of Marina Tsvetaevoi», Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 1-2, 2022.
Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/article/view/155>
5. Kurbanova M.O. end... «Characteristics Of Neologisms Greated in The Epics of Indepence», 2022. Retrieved from: <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/30>